

How to cite: Ninyuk, M. (2025). Regulatory and Legal Support for Public Service. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887556>

Regulatory and Legal Support for Public Service

Mariya Ninyuk

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine, mariya_ninyuk@ukr.net, <https://orcid.org/0009-0001-5082-533X>

Accepted: February 1, 2025 | **Published:** February 18, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study examines the legal framework of civil service in Ukraine, focusing on its transformation. The research analyzes recent legislative changes, including the 2015 Law “On Civil Service” and subsequent regulatory developments up to 2023. Through analysis of current legislation and academic literature, the study identifies key challenges in civil service regulation and explores the need for systematic codification of civil service legislation. The findings reveal the necessity of transforming the civil service management system based on innovative approaches and highlight the importance of aligning domestic legislation with EU standards. The research contributes to understanding the modernization paths of Ukraine’s civil service legal framework.

Keywords: civil service legislation, legal regulation, public administration, administrative reform.

Вступ

Актуальність дослідження нормативно-правового забезпечення державної служби визначається сучасними викликами, що постають перед законодавчою гілкою влади, до компетенції якої належить правове регулювання діяльності державних службовців. Суттєвий поштовх до модернізації законодавчої бази України надало ухвалення Закону України «Про державну службу» (2015), що створило підґрунтя для подальшого вдосконалення нормативно-правового регулювання цієї сфери. В умовах євроінтеграційних процесів першочерговим аспектом стає відповідність вітчизняного законодавства стандартам Європейського Союзу щодо державної

служби. Фундаментальним питанням цієї проблематики виступає вдосконалення механізму правового регулювання системи державного управління, що має безпосередньо впливати на становлення високопрофесійного та дієвого інституту державної служби. Як зазначає Пустовіт (2024), на сучасному етапі розвитку цієї служби постають два ключові завдання: по-перше, слід установити однозначне визначення державної служби як інституту публічного права та мінімізувати застосування норм приватного права в регулюванні службових відносин; з іншого боку, назріла потреба в комплексній систематизації законодавчих актів, які регламентують правове положення державних службовців, що має бути реалізовано через розроблення та впровадження Кодексу державних службовців України. Цю ж думку підтримує Пікуль (2024), зазначаючи, що Закон України «Про державну службу» має бути трансформований в єдиний нормативно-правовий акт, яким врегульовуються службові й трудові відносини державних службовців. Також існує нагальна потреба трансформації системи державного управління на засадах інноваційного підходу, який здатний модернізувати традиційні бюрократичні інституції. Основною метою такої трансформації є формування прозорих управлінських структур, які оперативно відповідають на запити суспільства та ефективно задовольняють потреби громадян, що в результаті забезпечує їх максимальну результативність і дієвість (Недашківська, 2019).

Результати дослідження

Правове забезпечення державної служби відіграє визначальну роль у розбудові результативної системи державного управління. В умовах сучасних трансформаційних процесів у сфері публічного управління на перший план висувуються дослідження теоретичних та методологічних засад нормативно-правового регулювання державної служби в Україні, які дозволяють визначити провідні тренди її еволюції та перспективні шляхи модернізації. У науковому дискурсі останніх років значна увага дослідників зосереджена на вивченні юридичного статусу працівників державної служби, важелів суспільного контролю за їхньою діяльністю, питань професійного зростання кадрового складу та гармонізації вітчизняної державної служби з європейськими нормами. Варто відзначити, що сучасні наукові розвідки охоплюють як фундаментальні теоретичні аспекти, так і практичні питання нормативно-правового регулювання державної служби, що становить необхідне підґрунтя для її належного функціонування та адекватної відповіді на виклики сьогодення. Зокрема, в дослідженні Неділько розкрито потенційні можливості розвитку цієї сфери в українських реаліях (Неділько, 2019). Вагомий науковий внесок у дослідження правових аспектів професійного розвитку державних службовців здійснила Луценко (2020). Авторка не лише виявила особливості та проблеми цього процесу, але й запропонувала конкретні шляхи їх розв'язання, зокрема шляхом підвищення кваліфікації та стажування. У 2022 році було опубліковано дослідження адміністративно-правових засад громадського контролю за реалізацією державної політики в гуманітарній сфері, в якому розглядаються механізми забезпечення прозорості та підзвітності державних органів під час провадження гуманітарної політики (Sidorova et al., 2022). Також було опубліковано статтю, яка містить дослідження історії становлення правових норм для регулювання інтернет-

середовища та юридичних механізмів управління метавсесвітом. У статті висвітлено еволюцію наукової думки щодо потреби та доречності юридичного регламентування соціальних взаємодій, які з'являються в процесі розвитку глобальної мережі публічних електронних платформ (Kostenko et al., 2022). Сидорович (2024) поглибив розуміння принципів правового регулювання державної служби, розкривши їх цінність через призму онтологічного, аксіологічного та праксіологічного підходів у контексті європейської інтеграції України. Парпан та Цимбалюк (2024) аналізують принципи державної служби як основи управлінських перетворень у державі, акцентуючи увагу на необхідності забезпечення якісних управлінських змін для досягнення суспільно значущих результатів.

Паралельно з теоретичними дослідженнями відбувалися суттєві зміни в нормативно-правовому полі. Зокрема, урядова постанова «Про затвердження обсягів державного замовлення Національному агентству з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році» (2019) встановила нормативи державного замовлення щодо підвищення кваліфікації держслужбовців, що стало необхідним кроком у розвитку професійної компетентності управлінських кадрів.

Важливим етапом стало прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» (2020) стосовно вдосконалення та раціоналізації системи ЦНАПів і розвитку електронних послуг, який створив правове підґрунтя для цифрової трансформації державного управління.

Стратегія реформування державного управління на 2021–2025 роки (2021) та постанова уряду «Деякі питання здобуття освіти та професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (2021) заклали основу для системного розвитку професійної компетентності державних службовців.

Суттєвим проривом стало прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру» (2022), що встановив єдині стандарти прийняття управлінських рішень. У цьому ж році завдяки затвердженню Національним агентством України з питань державної служби (НАДС) типових загальних програм підвищення кваліфікації було модернізовано систему професійного навчання державних службовців.

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів із розвитку системи професійного навчання державних службовців до 2027 року (2023), що демонструє послідовність упровадження реформаційних процесів у системі державної служби щодо підвищення професійного рівня кадрів, а НАДС затвердило Типовий порядок складання індивідуальної програми професійного розвитку службовця місцевого самоврядування (2024), який встановлює єдині вимоги до розроблення та перегляду програм індивідуального професійного розвитку для посадових осіб місцевих органів влади (табл.1).

Таблиця 1

Класифікація органів влади, які приймають нормативно-правові акти, що регламентують діяльність державної служби

Органи влади		
Верховна Рада України	Кабінет Міністрів України (КМУ)	Національне агентство України з питань державної служби (НАДС)
Нормативно-правові акти		
Закони України	Постанови та Розпорядження КМУ	Накази НАДС

Джерело: власна розробка автора

Висновки

В Україні діяльність державної служби спирається на розгалужену систему правових документів – від законів до нормативних актів КМУ та документації НАДС. За останні п'ять років науковці та законотворці акцентували на необхідності розвитку професійних якостей держслужбовців, покращенні підбору кадрів і запровадженні європейських управлінських стандартів.

Помітні зміни відбулися в системі фахової підготовки: тепер вона зорієнтована на розвиток конкретних умінь та навичок, а освітні програми розроблено з урахуванням нових викликів сьогодення. Особливу роль відведено протидії корупції, тож запроваджуються нові методи контролю та підвищуються вимоги до етичної поведінки посадовців.

Оновлення законодавчої бази відбувається з огляду як на світовий досвід, так і на українські реалії, що має зробити держслужбу більш результативною. Майбутні наукові пошуки варто спрямувати на створення цілісних підходів до управління кадрами, які б гармонійно поєднували правові, організаційні та етичні складники роботи державної служби.

Література

Genesis of Legal Regulation Web and the Model of the Electronic Jurisdiction of the Metaverse. (2022). *Bratislava Law Review*, 6(2), 21-36. DOI: <https://doi.org/10.46282/blr.2022.6.2.316>

Parpan U., Tymbaliuk M. (2024) Principles of civil service as the basis of administrative transformations in the state. *Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Legal Sciences*. Vol. 11, No. 1(41), pp. 257-262. DOI: <https://doi.org/10.23939/law2024.41.257>

Sidorova, E., Dniprov, O., Yunina, M., Bobrishova, L., Mkrtchian, K. (2022). Administrative and legal principles of public control over the implementation of state policy in the humanitarian sphere. *Amazonia Investiga*, 11(56), 124-131. DOI: <https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.13>

Деякі питання здобуття освіти та професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого

самоврядування та депутатів місцевих рад: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 446. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2021-%D0%BF#Text>

Луценко, О. Є. (2023) Правове регулювання професійного розвитку державних службовців. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО*, 75, ч. 3. 41-46. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.7>

Міненко, К. В. (2019) Доктринальні джерела дослідження публічної служби і правового статусу публічних службовців. *Юридичний бюлетень*, 11, ч. 2. 33-40. DOI: <https://doi.org/10.32850/2414-4207.2019.11-2.04>

Недашківська, Т. Є., ed. (2019) Професійна компетентність і професійні компетенції державних службовців як теоретики-методологічна проблема. *Наукові записки кафедри слов'янських і германських мов : колективна монографія*. Новоград-Волинський : НОВОград. 181-214. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/30124>

Неділько, А. І. (2019) Вдосконалення нормативно-правового забезпечення публічного управління на основі досвіду європейських країн. *Публічне управління і адміністрування в Україні*, 13. 65-68. DOI: <https://doi.org/10.32843/2663-5240-2019-13-12>

Пікуль, В. П. (2024) Тенденція запровадження різних підходів до регулювання державної служби. *Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції*, 58. 36-39. URL: https://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=3792

Про адміністративну процедуру: Закон України від 17 лютого 2022 року № 2073-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text>

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі: Закон України від 3 листопада 2020 року № 943-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-20#Text>

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>

Про затвердження обсягів державного замовлення Національному агентству з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 244. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2019-%D0%BF#Text>

Про затвердження плану заходів з розвитку системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад до 2027 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1206-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1206-2023-%D1%80#Text>